

English version below

Martyrum gesta o Liber passionum

[Anónimo](#)

Nº inventario: 489 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 950

Siglo: mediados del s.X

Contexto cultural / Estilo: Visigótico

Dimensiones: 38 x 24,8 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Martirios](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add MS 25600

Historia del objeto

Ambrosio de Morales en *Coronica general de España* dio a conocer dos pasionarios que se hallaban en el Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos) a finales del siglo XVI. El primero de ellos se encuentra actualmente en la British Library (Londres), mientras que el segundo se sitúa en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial (RBME b-I-4).

El origen del manuscrito conservado en la British Library (Add. Ms. 25600) ha sido discutido. A principios del siglo XVIII uno de los bibliotecarios del monasterio de Cardeña, Francisco de Berganza, afirmó que el códice procedía de Córdoba:

“Quando los Monges de Cardeña pasaron a Cordova, para traer el Cuerpo del Conde Garci Fernandez, traxeron vn santoral en dos tomos. El segundo, que alabó mucho Ambrosio de Morales, y de donde se trasladó la Historia del Martyrio del Glorioso San Pelayo, se dio al Señor Phelipe Segundo, para ponerle en el Escorial: y creo, que pereció en el incendio, que padeció aquel Real Monasterio: porque aunque registré la Librería de los manuscritos en busca de este tomo, no le encontré. El primero se conserva en nuestro Archivo de Cardeña y en él está escrito el Martyrio que padecieron en Cordova la Virgen Santa Argentea, y San Vvulfura a cinco de Mayo del año de novecientos y treinta y uno. No he visto autor, ni Martyrologio, que haga conmemoración de estos Santos: y así trasladaré la Historia de su Martyrio, conforme se halla en

el Santoral Gótico, atemperándome a la Ortografía, que ahora se estila” (Berganza, 1719).

Tal afirmación hizo que se creyese que el manuscrito procedía de Córdoba, sin embargo, en 1937 Gaiffier demostró que el códice había sido confeccionado en el norte de España, concretamente en San Pedro de Cardeña (Burgos). Dicha hipótesis fue confirmada posteriormente por Fábrega (1953), quien concluyó que *“Difícilmente puede explicarse que este manuscrito hubiera sido escrito en Córdoba, a la vista del texto de las Pasiones de san Acisclo y Victoria, san Zoilo y santa Argéntea”*.

El manuscrito permaneció en el monasterio hasta la primera mitad del siglo XIX, fecha en la que sufrió las consecuencias de la desamortización. Aunque se desconoce cómo salió de Burgos, el códice terminó gracias a un intermediario en manos del librero Thomas Boone en 1862. Este se puso en contacto con Frederic Madden, conservador de manuscritos del British Museum (Londres) y le informó acerca de la procedencia del ejemplar (Shailor, 1979). El 12 de marzo de 1864 Madden compró el manuscrito y lo incorporó a los fondos del British Museum. En el *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1861-1875* aparece mencionado del siguiente modo:

“25.600. Martyrum gesta, or Liber passionum, with interlineary and marginal glosses. In two parts; part i. containing passions of saints, from xv. Kal. Dec. [17 Nov.] to kal. [1] Nov. Ff. 3-261 b; part ii. passions of saints at Cordova in Spain, ff. 262-269. Imperfect and mutilated throughout. Vellum; written in double columns, in a fine Visigothic character, and with large illuminated initials, for the monastery of S. Pedro de Cardeña in Spain, at the command of Abbat Damian, by Gomes dictus Peccator on vi. kal. Dec. Era DCCCCLVII [26 Nov. 919]. At f. 72 b is the stamp of a library to which the volume once belonged”.

Finalmente, en 1973 el manuscrito se trasladó a la British Library (Londres), donde permanece en la actualidad.

Descripción

Un pasionario es un libro litúrgico que contiene los martirios o pasiones de los santos (Serna, 2023). Algunos de los más antiguos, como el presente manuscrito, se han datado en el siglo X en la provincia de Burgos. Su cronología y autoría han sido muy controvertidas: en un primer momento se creyó que había sido confeccionado en el año 919 por el copista Gómez (Domínguez Bordona, 1957), sin embargo, otros investigadores retrasaron la fecha hasta mediados del siglo X y se lo atribuyeron a Endura. Para respaldar esta hipótesis Gaiffier (1937) se basó en un texto escrito en el margen del folio 258v, que reza lo siguiente: *“O tu, lector sanctissime, quotiens unc librum arripueris ad legendum, pro me tandem Endura scriptoris non cesses Dominum exorare”*.

Los trabajos más recientes se decantan por poner en entredicho la autoría de Endura y, en su lugar, proponen a un copista llamado Tello como artífice del mismo. De igual modo, fijan su origen a mediados del siglo X: *“parece evidente que debe quedar desestimada la autoría de Gómez y la datación del año 919 para el Pasionario de Cardeña”* (Serna, 2023).

Este manuscrito consta de 269 folios divididos en dos columnas. En su interior se encuentran 55 pasiones de mártires. Se compone de dos partes: la primera va del folio 2 al folio 261v, mientras que la segunda es del folio 262 al folio 269.

Ubicaciones

- 1973

CENTRO DE ESTUDIOS

[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1864 - 1973

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1862 - 1864

MARCHANTE/ANTICUARIO

[T. & W. Boone, Londres \(Reino Unido\)](#)

- mediados del s.X - presentprimera mitad del s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardeña, Castrillo del Val \(España\)](#)

Bibliografía

- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antiguedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid, p. 201.](#)
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1877): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the year 1854-1875*, British Museum, Londres, p. 208.
- CLARK, Charles Upson (1920): *Collectanea Hispana*, Librairie Ancienne Honoré Champion Édouard Champion, París, pp. 37-38.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1957): "Diccionario de iluminadores españoles", vol. 150, Boletín de la Real Academia de la Historia, p. 104.
- FÁBREGA GRAU, Ángel (1953): *Pasionario Hispánico (siglos VII-XI)*, vol. I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto P. Enrique Flórez, Madrid y Barcelona, pp. 25-35.
- GAIFFIER, Baudouin de (1937): "Les notices hispaniques dans le Martyrologe d'Usuard", vol. 55, *Analecta Bollandiana*, pp. 271-272.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 84-85.
- MORALES, Ambrosio de (1971): *Coronica General de España*, vol. VIII, Oficina de don Benito Cano, Madrid, p. 187.
- [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, *Studia Historica. Historia Medieval*, pp. 203-226.](#)
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*, pp. 444-473.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Martyrum gesta or Liber passionum

[Anónimo](#)

Inventory number: 489 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 950

Century: Mid 10th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 14,9 x 9,7 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Handmade](#)

Iconography / Theme: [Martirios](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location: [The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add MS 25600

Object History

Ambrosio de Morales, in *his Coronica general de España*, mentioned two Passionaries that were in the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos) at the end of the 16th century. The first of these is currently in the British Library (London), while the second is in the Royal Library of the Monastery of El Escorial (RBME b-I-4).

The origin of the manuscript preserved in the British Library (Add. Ms. 25600) has been debated. In the early 18th century, one of the librarians at the monastery of Cardeña, Francisco de Berganza, claimed that the codex came from Córdoba:

"When the monks of Cardeña went to Cordoba to bring back the body of Count Garci Fernandez, they brought back a santoral in two volumes. The second, which Ambrosio de Morales praised highly, and from which the History of the Martyrdom of the Glorious Saint Pelayo was taken, was given to Lord Philip II to be placed in the Escorial: and I believe that it perished in the fire that ravaged that Royal Monastery: because although I searched the manuscript library for this volume, I did not find it. The first is preserved in our Archive in Cardeña and contains the Martyrium suffered in Cordoba by the Virgin Saint Argentea and Saint Vvulfura on May 5, 931. I have not seen any author or Martyrology that commemorates these saints, and so I will transcribe the story of their martyrdom as it appears in the Gothic Santoral, adapting it to the spelling that is now in use"(Berganza, 1719).

This statement led to the belief that the manuscript came from Cordoba, but in 1937 Gaiffier demonstrated that the codex had been produced in northern Spain, specifically in San Pedro de Cardeña (Burgos). This hypothesis was later confirmed by Fábrega (1953), who concluded that *"it is difficult to explain how this manuscript could have been written in Córdoba, in view of the text of the Passions of Saint Acisclo and Victoria, Saint Zoilo, and Saint Argéntea."*

The manuscript remained in the monastery until the first half of the 19th century, when it suffered the consequences of the confiscation. Although it is not known how it left Burgos, the codex ended up in the hands of bookseller Thomas Boone in 1862, thanks to an intermediary. Boone contacted Frederic Madden, curator of manuscripts at the British Museum (London), and informed him of the provenance of the copy (Shailor, 1979). On March 12, 1864, Madden purchased the manuscript and added it to the British Museum's collection. In the *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1861-1875*, it is mentioned as follows:

"25,600. Martyrum gesta, or Liber passionum, with interlineary and marginal glosses. In two parts; part i. containing passions of saints, from xv. Kal. Dec. [Nov. 17] to kal. [1] Nov. Ff. 3-261 b; part ii. passions of saints at Cordova in Spain, ff. 262-269. Imperfect and mutilated throughout. Vellum; written in double columns, in a fine Visigothic character, and with large illuminated initials, for the monastery of S. Pedro de Cardeña in Spain, at the command of Abbot Damian, by Gomes dictus Peccator on vi. kal. Dec. Era DCCCCLVII [Nov. 26, 919]. At f. 72 b is the stamp of a library to which the volume once belonged.

Finally, in 1973, the manuscript was transferred to the British Library (London), where it remains today.

Description

A passionary is a liturgical book containing the martyrdoms or passions of the saints (Serna, 2023). Some of the oldest, such as this manuscript, have been dated to the 10th century in the province of Burgos. Its chronology and authorship have been highly controversial: it was initially believed to have been compiled in 919 by the copyist Gómez (Domínguez Bordona, 1957), but other researchers pushed the date back to the mid-10th century and attributed it to Endura. To support this hypothesis, Gaiffier (1937) based his argument on a text written in the margin of folio 258v, which reads as follows: "*O tu, lector sanctissime, quotiens unc librum arripueris ad legendum, pro me tandem Endura scriptoris non cesses Dominum exorare.*"

More recent works tend to question Endura's authorship and instead propose a copyist named Tello as the author. Similarly, they date its origin to the mid-10th century: "it seems clear that Gómez's authorship and the dating of the Cardeña Passionary to the year 919 must be rejected" (Serna, 2023).

This manuscript consists of 269 folios divided into two columns. Inside are 55 passions of martyrs. It is composed of two parts: the first goes from folio 2 to folio 261v, while the second is from folio 262 to folio 269.

Locations

- 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- 1864 - 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1862 - 1864

DEALER/ANTIQUARIAN

[T. & W. Boone, London \(United Kingdom\)](#)

- Mid X - present First half of the XIX

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- BERGANZA, Francisco de (1719): *Antigüedades de España*. Francisco del Hierro, Madrid, p. 201.
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1877): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the year 1854-1875*, British Museum, Londres, p. 208.
- CLARK, Charles Upson (1920): *Collectanea Hispana*, Librairie Ancienne Honoré Champion Édouard Champion, París, pp. 37-38.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1957): "Diccionario de iluminadores españoles", vol. 150, Boletín de la Real Academia de la Historia, p. 104.
- FÁBREGA GRAU, Ángel (1953): *Pasionario Hispánico (siglos VII-XI)*, vol. I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto P. Enrique Flórez, Madrid y Barcelona, pp. 25-35.
- GAIFFIER, Baudouin de (1937): "Les notices hispaniques dans le Martyrologe d'Usuard", vol. 55,

- Analecta Bollandiana, pp. 271-272.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 84-85.
 - MORALES, Ambrosio de (1971): *Coronica General de España*, vol. VIII, Oficina de don Benito Cano, Madrid, p. 187.
 - [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, Studia Historica. Historia Medieval, pp. 203-226.](#)
 - [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, pp. 444-473.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

uallēōtē sēiūmē

quocōisūne li

brum ac ripu

ōis ad lēōndū

pro me aundē

ad usū scrip

apri non

ēri sē d n m

ōōri

re

quoniam

pagum

211